

QISHLOQ XO‘JALIGIGA INVESTITSİYALAR VA KAPITAL QO‘YILMALAR

Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich¹, Hamroyeva Feruza Azizjon qizi²

¹Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti “Iqtisodiyot va buxgalteriya hisobi” kafedrasida assistenti, ORCID ID: 0009-0009-9928-0607,

²Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti “Buxgalteriya hisobi va audit” yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18661327>

Annotatsiya. Maqolada kapital qo‘yilmalar ishlab chiqarishni kengaytirish va modernizatsiya qilishda hal qiluvchi rol o‘ynashi, shuningdek, ularning samaradorligi qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining muvaffaqiyatini belgilashi qayd etilgan. Qishloq xo‘jaligi investitsiyalarining moliyalashtirish manbalari, kapital qo‘yilmalar turlari va ularning iqtisodiy samaradorligi tahlil qilinadi. Investitsiyalarning qisqa muddatli va uzoq muddatli ta’sirlari, shuningdek, ulardan foydalanishning iqtisodiy samaradorligi aniqlash metodologiyasi ham muhokama qilingan.

Kalit so‘zlar: Investitsiyalar, Kapital qo‘yilmalar, Qishloq xo‘jaligi, Iqtisodiy samaradorlik, Moliyaviy investitsiyalar, Real investitsiyalar, Mahsulot ishlab chiqarish, Zamonaviy texnologiyalar, Uzoq muddatli investitsiyalar, Iqtisodiy rag‘batlantirish, Ijtimoiy loyihalar, Sanoat va qishloq xo‘jaligi, Subsidiya.

Аннотация. В статье отмечается, что капитальные вложения играют решающую роль в расширении и модернизации производства, а их эффективность определяет успех сельскохозяйственного производства. Анализируются источники финансирования сельскохозяйственных инвестиций, виды капитальных вложений и их экономическая эффективность. Также были обсуждены краткосрочные и долгосрочные эффекты инвестиций, а также методика определения экономической эффективности их использования.

Ключевые слова: Инвестиции, Капитальные вложения, Сельское хозяйство, Экономическая эффективность, Финансовые вложения, Реальные инвестиции, Производство продукции, Современные технологии, Долгосрочные инвестиции, Экономическое стимулирование, Социальные проекты, Промышленность и сельское хозяйство, Субсидия.

Annotation. The article notes that capital investments play a decisive role in the expansion and modernization of production, and their effectiveness determines the success of agricultural production. The sources of financing agricultural investments, types of capital investments and their economic efficiency are analyzed. Short-term and long-term effects of investments, as well as the methodology for determining the economic efficiency of their use were also discussed.

Keywords: Investments, Capital investments, Agriculture, Economic efficiency, Financial investments, Real investments, Production of products, Modern technologies, Long-term investments, Economic incentives, Social projects, Industry and agriculture, Subsidy.

Kirish. Hozirgi globallashuv jarayonida barcha mamlakatlar o‘z iqtisodiy o‘shirishini ta’minlash va barqarorlikni mustahkamlash, makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni yaxshilash orqali dunyoning ilg‘or davlatlari safiga qo‘shilish maqsadida izchil harakat qilmoqda. Rivojlangan iqtisodiyot mamalakat foydalaridan biri mavjud infratuzilmaning takomillashuvi va aholi uchun qulay shartsharoitlarninig yaratilishidir.

Investitsiya loyihalarini samaradorligi bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev “Biz iqtisodiyotimizga sarmoya kiritishga intiladigan investorlar uchun hududlar va tarmoqlar bo‘yicha investitsiya loyihalarini puxta shakllantira olsak, bu masalada ijobiy natijaga erishish mumkin, - deya ta’kidlab o‘tdilar¹ Darhaqiqat, Prezident to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi loyihalarni so‘zsiz amalga oshirish, chet ellik investorlarga har tomonlama yordam berish hukumatning eng muhim vazifasi bo‘lishi kerakligini ta’kidladi. Investitsiyalarning asosiy qismini o‘zlashtirishni yilning oxirgi oylariga surish amaliyotiga chek qo‘yib, barcha tarmoqlar va hududlarda buni birinchi yarim yillikda kamida 35 foizga, to‘qqiz oylikda 70 foizga yetkazish zarurligi qayd etildi.

Sohani yanada rivojlantirish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5853-son Farmoni, 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni, 2021 yil 3 fevraldagi PF-6159-son “Qishloq xo‘jaligida bilim va innovatsiyalar tizimi hamda zamonaviy xizmatlar ko‘rsatishni yanada rivojlantirish to‘g‘risida”gi Farmoni va boshqa ushbu sohadagi me‘yoriy-huquqiy hujjatlar asos bo‘lib xizmat qiladi.

Investitsiyalar va kapital qo‘yilmalar tushunchasi va mohiyati.

Bozor munosabatlari rivojlanishi sharoitida qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish, qishloq xo‘jaligiga qo‘shimcha moddiy va moliyaviy resurslarni jalb etish bilan bog‘liq bo‘lib, bu jarayon ishlab chiqarish fondlari hajmi oshmasdan amalga oshirilishi qiyin.

Shu sababli, investitsiyalar qishloq xo‘jaligi uchun uzoq muddatli sarmoyalar bo‘lib, ular asosiy fondlar va aylanma mablag‘larni xarid qilish, to‘ldirish, hamda qishloq xo‘jaligi korxonalarining ishlab chiqarish quvvatini mustahkamlash va kengaytirishga qaratilgan.

Investitsiyalar keng ma‘noda - bu daromad olish va ijtimoiy loyihalarni rivojlantirish uchun tadbirkorlik yoki boshqa faoliyat yo‘nalishlariga yo‘naltirilgan moliyaviy va moddiy-texnik resurslar bo‘lib, ular mulkiy huquqlar, intellektual boyliklar va turli iqtisodiy, ekologik hamda ilmiy-texnik ta’sirlarni ham o‘z ichiga oladi.[5]

Investitsiyalar moliyaviy va real shakllarga bo‘linadi.

Moliyaviy investitsiyalar qimmatli qog‘ozlarni xarid qilish bilan bog‘liq bo‘lib, ular qisqa yoki uzoq muddatli bo‘lishi mumkin. Shuningdek, qishloq xo‘jaligi ishchilari mehnat unumdorligi va asosiy o‘simlik hamda chorvachilik mahsulotlarining tannarxini ham qamrab oladi.

Biroq, insonga bog‘liq bo‘lmagan bir qator omillar ham mavjud, masalan: tabiiy-iqlim sharoitlari (do‘l, toshqin, ayoz va boshqalar), ishlab chiqarishning mavsumiyliigi, qishloq xo‘jaligi va sanoat mahsulotlari narxlari o‘rtasidagi nomutanosiblik, kredit foizlari, soliq stavkalari, xalqaro bozor narxlari, inflatsiya jarayonlari.

¹ Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil uchun mo‘ljallangan eng muhim ustuvor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2018-yil 28-dekabr

Real investitsiyalar esa moddiy va ishlab chiqarish zaxiralarini kengaytirish va asosiy fondlarni qayta ishlab chiqarishga qaratilgan bo‘ladi.

Qishloq xo‘jaligi korxonalaridagi investitsiyalar asosan quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi: eski va foydalanish muddati tugayotgan uskunalarni yangilash; dehqonchilik va chorvachilik sohalarida ilg‘or texnologiyalarni joriy etish, ilmiy-texnik yutuqlar va zamonaviy tajribalardan foydalanish; qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish hajmini oshirish va investitsiyalarni tez qaytarishga qaratilgan yangi ishlab chiqarish turlarini tashkil etish.

Qishloq xo‘jaligiga kiritilgan investitsiyalar, mahsulot sifatini oshirish bilan birga, ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirishga ham yo‘naltiriladi. Bunday sarmoyalar tez qaytarilishini ta‘minlash orqali sof daromad olish imkonini beradi, bu esa investor uchun ishlab chiqarishni kengaytirish yoki butunlay yangi yo‘nalishlarga sarmoya kiritish imkoniyatini yaratadi. Qishloq xo‘jaligiga yo‘naltirilgan investitsiyalar yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishni oshirish va xarajatlarni majburiy ravishda kamaytirishga qaratilgan bo‘lib, bu sarmoyalar tezda qaytariladi. Natijada, foyda olish imkoniyati yaratiladi va bu mablag‘ ishlab chiqarishni kengaytirish yoki yangi yo‘nalishlarga investitsiya kiritishga sarflanishi mumkin.[9]

Hozirgi bozor sharoitida qishloq xo‘jaligida qo‘shimcha investitsiyalarsiz barqaror ishlab chiqarish mumkin emas. Sarmoya kiritish uchun quyidagi shartlar bajarilishi zarur: investitsiyaning iqtisodiy asoslari va mahsulotlarga talab-taklifning hisobga olinishi, raqobatbardosh loyihalarning tanlanishi, tez qaytariladigan investitsiyalarga e‘tibor berilishi, shuningdek, raqobatchilarning iqtisodiy va ishlab chiqarish salohiyatlarini hisobga olish.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida qishloq xo‘jaligiga investitsiyalar subyektiv va obyektiv omillar ta‘sirida bo‘ladi, jumladan: qishloq xo‘jaligi hosildorligi, hayvonlar va parranda mahsuldorligi, ixtisoslashuv darajasi, ishlab chiqarish texnologiyasi, qisqa yoki uzoq muddatli sarmoyalar, xodimlar mehnat unumdorligi va asosiy mahsulotlarning tannarxi.

Amaliy tajribalar shuni tasdiqlaydiki, qishloq xo‘jaligidagi ishlab chiqarish obyektlariga kiritilgan uzoq muddatli qo‘yilmalar, agar ular ishlab chiqarish hajmini oshirib, tannarxni kamaytirs va foyda olish imkonini bersa, o‘zini to‘liq oqlaydi.

Kapital qo‘yilmalar-bu yangi obyektlarni barpo etish, shuningdek, qishloq xo‘jaligi korxonalarining asosiy fondlarini kengaytirish, qayta qurish va modernizatsiya qilish uchun sarflanadigan investitsiyalarning bir turi hisoblanadi. Ular qayta ishlab chiqarish jarayonida o‘z roli bo‘yicha ishlab chiqarish maqsadlari uchun mo‘ljallangan va noishlab chiqarish ehtiyojlariga yo‘naltirilgan kapital qo‘yilmalarga ajratiladi.

Ishlab chiqarish maqsadlari uchun mo‘ljallangan kapital qo‘yilmalar asosan, texnika, asbob-uskunalar va inventarlarni xarid qilish, chorvachilik binolarini qurish va ularni jihozlash, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarini tashkil etish, qoramol va mahsuldor chorva mollari, shuningdek, ko‘p yillik ko‘chatlarni sotib olish hamda bino va inshootlar qurishga yo‘naltirilgan xarajatlarni o‘z ichiga oladi.

Kapital qo‘yilmalarning qurilish xarajatlarini aks ettirish

Vaziyat: Qishloq xo‘jaligi omborxonasini qurish uchun 200 000 000 so‘mlik xom-ashyo va materiallar sarflandi.

Debit (Dt)	Kredit (Kt)	Summa	Izoh

0840	1010	200 000 000 so‘m	Qurilish ishlari uchun xom-ashyo va materiallar sarflandi
------	------	------------------	---

Noishlab chiqarish maqsadlariga yo‘naltirilgan kapital qo‘yilmalar, uy-joylar, madaniy-maishiy binolar, sog‘liqni saqlash, ta‘lim va san‘at inshootlarini qurishga sarflanadigan xarajatlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu kapital qo‘yilmalar, bilvosita bo‘lsa ham, qishloq xo‘jaligi korxonasi faoliyatining natijalariga muhim ta‘sir ko‘rsatadi.

Qishloq xo‘jaligiga kapital qo‘yilmalar quyidagicha tavsiflangan

1-jadval

№	Qishloq xo‘jaligiga kapital qo‘yilmalar	Tavsif
1	Ishlab chiqarish va noishlab chiqarish ob‘ektlarini qurish va rekonstruksiya qilish	Obyektlarni qurish va yangilash uchun qo‘yilmalar
2	Asbob-uskunalar va inventarlarni sotib olish	Qurilish smetasiga kiritilgan asbob-uskunalar xaridi
3	Traktorlar, kombaynlar, transport vositalari, qishloq xo‘jaligi mashinalari sotib olish	Qishloq xo‘jaligi texnikasini xarid qilish
4	Bog‘lar, rezavorzorlar, uzumzorlar va boshqa ko‘p yillik o‘simliklar ekish	O‘simliklar ekish uchun qo‘yilmalar
5	Yerlarni obodonlashtirish (inshootlarsiz)	Obodonlashtirish tadbirlari uchun
6	Mahsuldor va ishlaydigan chorva mollarining asosiy podasini shakllantirish	Chorvachilikni rivojlantirish uchun sarflanadigan mablag‘lar
7	Boshqa kapital xarajatlar (loyihalash va tadqiqot ishlari)	Loyihalash va tadqiqot ishlari uchun qo‘yilmalar

Investitsiyalar iqtisodiyotda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, kengaytirilgan takror ishlab chiqarishning asosiy manbai hisoblanadi. Ular shuningdek, subsidiyalarni o‘z ichiga oladi, bu esa fermerlar va qishloq xo‘jaligi sohasidagi davlat yordamini anglatadi. Subsidiya-bu iqtisodiyotning ayrim tarmoqlari va korxonalariga moliyaviy yordam ko‘rsatishning bir shaklidir.[9]

Subsidiyalar asosida xarajatlarni qoplash

Vaziyat: Davlat tomonidan 50 000 000 so‘mlik subsidiya ajratildi.

Debit (Dt)	Kredit (Kt)	Summa	Izoh
1010	6110	50 000 000 so‘m	Davlat subsidiyalari bo‘yicha daromad

Investitsiyalar va kapital qo‘yilmalar manbalari, ularning qishloq xo‘jaligidagi xususiyatlari

Zamonaviy bozor munosabatlari sharoitida qishloq xo‘jaligiga kapital qo‘yilmalarni moliyalashtirishning asosiy manbai qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchilarining shaxsiy jamg‘armalari, ya‘ni o‘z mablag‘lari hisoblanadi. Hozirda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini

sotishdan olingan daromadlar, qishloq xo‘jaligi korxonasining asosiy ishlab chiqarish faoliyatidan olingan foyda, amortizatsiya ajratmalari va qishloq xo‘jaligi korxonalarida iqtisodiy rag‘batlantirish fondlari mablag‘lari, kapital qo‘yilmalarni moliyalashtirishning muhim manbalari hisoblanadi.

Bozor munosabatlari va mulkchilikning turli shakllari sharoitida qishloq xo‘jaligi korxonalari, fermerlar va dehqon xo‘jaliklari ko‘pincha tijorat banklaridan aniq loyihalar uchun kredit olishadi. Biroq, tijorat banklarining qishloq xo‘jaligini kreditlashda jiddiy kamchiliklari mavjud. Ularning orasida kreditlar bo‘yicha foiz stavkalarining yuqoriligi va moliyaviy resurslarning qisqa muddatga taqdim etilishi muhim masalalardir.

Qishloq xo‘jaligining muvaffaqiyatli rivojlanishida amaliyot va hayot shuni ko‘rsatadiki, mamlakat agrar sektoriga mablag‘larni o‘z vaqtida yo‘naltirish muhimdir. Bu jarayon ko‘p jihatdan sanoatni rivojlantirish bilan ham aloqadordir.

Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining o‘ziga xos xususiyatlari, asosan, iqtisodiy tsiklning turli bosqichlari bilan bog‘liq bir qator investitsion jihatlarni o‘z ichiga oladi. Bular ishlab chiqarishning mavsumiylikni anglatadi, bu esa investitsiyalarga ayniqsa, ekish va o‘rim-yig‘im jarayonlarida talabni oshiradi. Bahor paytida yoqilg‘i-moylash materiallari va urug‘lik uchun katta mablag‘lar zarur bo‘ladi, kuzda esa moliyaga bo‘lgan ehtiyoj, katta hajmdagi yoqilg‘i-moylash materiallarini iste‘mol qilish uskunalari va qo‘shimcha mehnat resurslari bilan bog‘liq bo‘ladi.[8]

Kapital qo‘yilmalarning iqtisodiy samaradorligi va uni aniqlash metodologiyasi

Kapital qo‘yilmalar iqtisodiy samaradorligi, erishilgan yakuniy natija va kiritilgan investitsiyalar hajmini solishtirish orqali aniqlanadigan ko‘rsatkichdir. Bu investitsiyalardan foydalanishning eng maqbul yo‘nalishlarini iqtisodiy jihatdan asoslash va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish tarmoqlarini rivojlantirish, yangi korxonalar qurish, mavjud qishloq xo‘jaligi korxonalarini kengaytirish va modernizatsiya qilishning optimal variantlarini tanlash uchun muhimdir. Shuningdek, ilmiy-texnikaviy taraqqiyot va ilg‘or tajribalarni ishlab chiqarishga joriy etish hamda qishloq xo‘jaligiga kapital qo‘yilmalar iqtisodiy samaradorligini umumiy (mutlaq) va qiyosiy (iqtisodiy) samaradorlikka bo‘lish mumkin.

Kapital qo‘yilmalarning umumiy iqtisodiy samaradorligini bilish, o‘tgan davr uchun standartlar va eng yaxshi ko‘rsatkichlar bilan solishtirganda, iqtisodiy samaraning umumiy hajmini to‘liq tushunish uchun zarurdir. Bu, shuningdek, viloyat yoki mintaqadagi qishloq xo‘jaligi korxonalarining samaradorligini baholashga yordam beradi.

Kapital qo‘yilmalarning qiyosiy iqtisodiy samaradorligi, ko‘pincha qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida optimal variantni tanlashda qo‘llaniladi. Ushbu samaradorlik ko‘rsatkichi, joriy ishlab chiqarish xarajatlari va samaradorlik me‘yoriga muvofiq bir xil o‘lchovga keltirilgan kapital qo‘yilmalar hajmini o‘z ichiga olgan sarflangan xarajatlar bilan belgilanadi.

Xulosa

Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligiga investitsiyalar va kapital qo‘yilmalar masalalari keng qamrovli tahlil qilinib, ularning iqtisodiy mazmuni, turlari va ahamiyati batafsil tushuntirilgan. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni rivojlantirishning investitsiyalarni jalb qilish bilan bevosita bog‘liqligi alohida ta‘kidlanadi. Shuningdek, moliyaviy va real investitsiyalar tushunchalari keltirilgan bo‘lib, qishloq xo‘jaligi korxonalarining ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishning samarali yo‘llari ko‘rib chiqilgan.

Maqolada kapital qo‘yilmalar, ishlab chiqarishni kengaytirish va modernizatsiya qilishda hal qiluvchi rol o‘ynashi, shuningdek, ularning samaradorligi qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining muvaffaqiyatini belgilashi qayd etilgan. Bunda qishloq xo‘jaligi investitsiyalarining moliyalashtirish manbalari, kapital qo‘yilmalar turlari va ularning iqtisodiy samaradorligi tahlil qilingan. Qisqa muddatli va uzoq muddatli investitsiyalarning ta’sirlari, shuningdek, ulardan foydalanishning iqtisodiy samaradorligini aniqlash metodologiyasi ham muhokama qilingan.

Shunday qilib, xulosa qilib aytganda, qishloq xo‘jaligiga investitsiyalar qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining barqaror rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Ular ishlab chiqarish jarayonining takroriylikini ta’minlaydi, iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantiradi va bozor sharoitida muvaffaqiyatga erishish uchun zaruriy omil sifatida namoyon bo‘ladi. Investitsiyalar yordamida qishloq xo‘jaligi korxonalarini raqobatbardoshligini oshiradi, yangi texnologiyalarni joriy etadi va mavjud resurslardan samarali foydalanishni ta’minlaydi. Bularning barchasi iqtisodiy rivojlanishga, ish o‘rinlarini yaratishga va xalq farovonligini oshirishga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 21 fevraldagi “O‘zbekiston - 2030” strategiyasini “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi PF-37-son Farmoniga 2-ilova. <https://lex.uz/uz/docs/6811936>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 14 maydagi “ O‘zbekiston Respublikasi Investitsiya dasturini shakllantirish va amalga oshirishning sifat jihatidan yangi tizimiga o‘tish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5717-son Farmoniga. <https://lex.uz/docs/-4336166>
3. Abduvalieva S.R. “Kapital qo‘yilmalar hisobi va auditni takomillashtirish” “XXI asr: fan va ta’lim masalalari” ilmiy elektron jurnali. №1, 2022 yil.
4. Vahabov, A., Ishonqulov, N. Ibrohimov, A. Darslik. Moliyaviy va boshqaruv tahlili. - T.: Iqtisod-moliya, 2013. -422 b.
5. Qosimov, M.S. Investitsiya loyihalari tahlili. Darslik.- T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2021.-192 b
6. Alikulov, A., Razzoqov, A., Baxriyev, M., & Sayfiyev, S. (2022). PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASTERLARIDA PAXTA XOMASHYOSINI QAYTA ISHLASH XARAJATLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH. Academic research in educational sciences, (Conference), 62-68.
7. Najimova, N. I., & Bahriyev, M. (2022). FERMER XO ‘JALIKLARIDA DAROMADLAR TAHLILI VA AUDITINING VAZIFALARI. Academic research in educational sciences, (Conference), 121-124.
8. Alikulov, A. I., & Bakhriyev, M. (2023). IMPROVING THE ACCOUNTING OF THE COSTS OF MODERNIZATION AND REPAIR OF KEY EQUIPMENT IN AGROCLUSTERS. International Journal Of Literature And Languages, 3(11), 14-19.
9. Baxriyev, M. (2024). Qishloq xo‘jaligi korxonalarida kapital qo‘yilmalar hisobining xususiyatlari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2(10).